

ADAPTACIONISMO Y EXPLICACIÓN BIOLÓGICA: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROPUESTA DE GOULD Y LEWONTIN

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente la concepción adaptacionista de la evolución expuesta por Stephen Jay Gould y Richard Lewontin. A partir del examen de conceptos como selección natural, adaptación, reduccionismo y pluralismo explicativo, se estudian las limitaciones de los enfoques que interpretan todos los caracteres biológicos como productos de una utilidad adaptativa específica. Asimismo, se examinan los principales argumentos dirigidos contra los razonamientos panglossianos y las explicaciones excesivamente funcionalistas. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de algunas objeciones formuladas por los autores, así como de las implicaciones epistemológicas y metodológicas de su propuesta.

Palabras clave: Gould, Lewontin, adaptacionismo, selección natural, evolución.

1. Resumen

En el presente texto se abordará la evolución basada principalmente en la selección natural por medio de la adaptación de los organismos. El enfoque específico es crítico respecto a la supremacía de la teoría de la evolución en Biología y de concepción adaptacioncita dentro de la evolución. Se intentará hacer ver que no todo en Biología se explica por medio de la evolución, así como afinar un discernimiento óptimo para considerar lo que se denomina adaptación de los caracteres de organismo. Todo esto es preciso porque una gran parte de los biólogos evolucionista nos muestran un pensamiento viciado al considerar que todo obedece a una selección natural adaptativa.

Para refutar estas concepciones, nos introduciremos en lo que se conoce como los razonamientos panglossianos. Esta forma de razonar se ilustrará por medio de varios ejemplos, entre ellos, los órganos sexuales de las hienas hembras. Bajo una concepción panglossiana, se afirma que los órganos sexuales de las hembras en esta especie presentan una masculinización por un propósito muy específico: la sociabilidad de estas. No obstante, eluden otros factores francamente influyentes en este rasgo de las hienas. Las hienas hembras presenta una cantidad de hormonas masculinas en su sangre, lo que provoca la masculinización de su órgano sexual. Esto quiere decir que las características de este no obedecen a un proceso adaptativo, sino que son consecuencias de la alta cantidad de hormonas masculinas presentes en ellas. Del mismo modo, podemos notar que la presencia de estas hormonas es debido al mayor tamaño de las hembras respecto a los machos. Por lo tanto, la cuestión del órgano sexual de las hienas hembras es algo —cuanto menos— secundario y circunstancial. Estos problemas, aunque propios del razonamiento en Biología, son algo que se han extendido a otras ciencias como la antropología y la etnología. Esto se explicará por medio del sacrificio humano en los aztecas, el mismo que se ha considerado con una función nutritiva basado en la predisposición hereditaria y adaptación del régimen carnívoro de los humanos. En consecuencia, entienden todos los elementos como: la ideología, sistema social, creencias, etc., como una suerte de epifenómenos que justifican al propósito inicial nutricional. En otras palabras, la adaptación entiende que cada carácter de un organismo, sigue a una utilidad específica.

Seguidamente, nos centraremos en elementos más específicos de esta postura adaptacionista. La selección natural es fundamental para validar la postura adaptacionista. Esta se basa en la herencia de determinadas características de los miembros de una población, las cuales le proporcionan cierta ventaja respecto al resto de miembros. Ahora bien, ante esto, surge la pregunta: ¿todas las características son heredadas? Es más, aunque unos caracteres sean heredados, ¿siguen estos a un patrón adaptativo? Aquí resulta importante que muchas de las hipótesis adaptacionistas se han visto desmentidas en el tiempo y que esto les ha obligado a plantear otra hipótesis diferente. Un ejemplo sería el del cierre de algunas conchas, de las que se han afirmado distintas ideas según se ha descubierto la inviabilidad de la anterior. Pero esto no es solo con las conchas, sino incluso con la redondez particular del rostro de los esquimales. Esta particularidad también se ha afirmado que cumple el patrón adaptativo, cuando no es así. De modo que podemos concluir que no todos los caracteres de un organismo cumplen con un propósito de supervivencia de la especie.

Entre algunos de los defectos de los adaptacionistas en sus hipótesis, se destacará que no todo en un organismo tiene una utilidad, algo que ellos intentan buscar sin éxito. Igualmente, esto les lleva a pensar que todo en el mundo es de la mejor forma posible, así como a reducir el estudio de los organismos a la utilidad de sus partes. En otras palabras, pretenden entender un organismo por medio de la observación de la utilidad de sus partes para la conservación de la especie sin considerar el todo. Esto redundará en un reduccionismo de la complejidad del organismo. No menos preocupante es que sus hipótesis se vuelven en meras narraciones fantasiosas de la realidad, ya que —a pesar de que la realidad les muestra los errores de sus afirmaciones— proponen otras siguiendo el mismo paradigma. Esto, irremisiblemente, los llevará de nuevo a equivocarse. Los criterios de validación para sus hipótesis, son poco rigurosos y, por ende, bastante cuestionables. Les basta con considerar que su teoría es plausible para aceptarla, siempre que obedezca al patrón de la adaptación. Las especies las entienden como meros portadores de genes y reducen la teoría de la evolución a la simple transmisión de genes de un portador a otro. Esto los lleva a hacer analogías entre el mundo animal y el humano, cuando esto es inviable debido a la complejidad específica que presentamos los humanos como especie.

Por último, se proponen unas alternativas a la concepción sesgada del adaptacionismo. En primer lugar, hay que considerar la pluralidad de la realidad biológica y esto mismo lo tenía en cuenta el propio Darwin; no todo se puede explicar por medio de la adaptación, sino que hay que recurrir a otros elementos y perspectivas. Asimismo, el azar es algo fundamental en la evolución, ya que puede que las causas de los caracteres de una especie concreta sean aleatorias. Debemos también considerar que unos rasgos pueden verse sujetos a cambios por los cambios de otros, ya que forman parte de un todo en un organismo y esto es muy relevante —entre otras cosas— porque un organismo como un todo presenta una complejidad importante a tener en cuenta. No menos importante es dejar abierta la posibilidad de que haya caracteres que no tengan ninguna utilidad y más teniendo en cuentas estas alternativas a la hora de abordar el estudio evolutivo en la Biología.

2. Comentario crítico

Pienso que es de justicia reconocer que es muy complicado criticar este texto, sobre todo, porque estoy completamente de acuerdo en la mayoría de sus premisas y razonamientos. No obstante, esto no quiere decir que sea una postura perfecta o un debate cerrado, sino que se pueden poner en entre dicho ciertas afirmaciones, complementar otras o, bien, matizarlas.

Creo que el razonamiento panglossiano se desmorona por sí solo. Notemos que, por medio de la observación del comportamiento de las distintas especies y sus rasgos particulares, inferimos una serie de conclusiones que son más bien infundadas y no algo objetivo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos que viene un extraterrestre a nuestro querido planeta. Nunca ha visto un cuchillo o algo parecido a un cuchillo. Ahora bien, se topa con una persona que usa el cuchillo para cometer un asesinato. De lo que infiere que los cuchillos son un arma con la finalidad de acabar con el enemigo. Lo mismo podríamos aplicar a cualquier objeto abierto a múltiples funciones y entendido en contextos diversos. Lo que pretendo con esto es hacer ver que los adaptacionistas dotan de un significado a algo que no es cierto objetivamente hablando, sino que es más bien producto de nuestra racionalidad, la cual intenta buscar un sentido a todo o derivado de otras variables situacionales.

Ahora bien, también pienso que los autores del artículo cometen algún que otro error lógico. Hablando de la masculinización de los órganos sexuales de las hienas hembras, estos deducen que esto se debe a una elevada presencia de hormonas masculinas en la sangre de estas. Con todo, esto no desacredita la hipótesis propuesta por los adaptacionistas, ya que de aquí no se sigue que el hecho de que la masculinización de los órganos sexuales de las hembras sea una consecuencia de aquello, no tenga el propósito de sociabilización. Solo hemos «descubierto» la causa que provoca la masculinización de sus órganos sexuales, no que dicha masculinización no se corresponda con el propósito de sociabilización. La relación que suponen en el texto es arbitraria en este caso y no aprecio la forma de desacreditar la postura de los adaptacionistas por ningún lado. Pero, veamos como avanza el argumento. Se propone en el texto que la presencia de esta hormona es debido al mayor tamaño de las hembras en comparación con los machos. No obstante, esto —como la anterior afirmación— tampoco desacredita la hipótesis de los adaptacionistas. Solo avanza en la cadena de causalidades hasta alcanzar la «causa última». Es más, el mayor tamaño de las hienas hembras no puede ser la causa de la presencia de las hormonas masculinas en su sangre, sino que más bien es la consecuencia de estas hormonas. Dicho de otra forma, invierte el orden de causas y consecuencias. Como ejemplo notemos cuando una persona desea llevar a cabo una transición de un sexo a otro. Para que su cuerpo cambie, entre otras cosas, es preciso que se hormone. Algo similar ocurre con hombres con caracteres típicamente femeninos y los estrógenos y mujeres con rasgos masculinos y la cantidad de andrógenos. En sendos casos, las hormonas no son la consecuencias de sus rasgos fisiológicos, sino al inversas, aunque para ello dependan otras variables.

Respecto a la alternativa pluralista que se propone en el texto, pienso que es muy acertada, entre otras, por la tremenda complejidad que entraña toda nuestra realidad biológica. Ahora bien, también creo que se fundamenta en una razón profundamente errada para considerar esta alternativa. Se propone —en parte al menos— la pluralidad porque Darwin era pluralista. Del mismo modo, también se refuerzan los argumentos sobre la tesis de que no todos los caracteres son de naturaleza adaptativa, apuntalándolo en que Darwin pensaba de esta forma. Esgrimir un argumento de autoridad de este tipo, es decir, pensar que algo es correcto por la persona que lo dice y no por la solidez de su argumentación, por las evidencias o fortaleza de sus hipótesis, entiendo que está

profundamente errado. Del mismo modo, podríamos afirmar que algo no es válido porque lo ha dicho un adaptacionista. En este sentido, creo que se podrían haber presentado unas pruebas y argumentos más contundentes para reforzar esto.

No menos problemático es añadir el azar como elemento en la evolución y relacionarlo con la complejidad de los organismos que se reconoce en el texto. ¿Cómo explicamos, si no es por medio de la selección natural y la adaptación, la formación de organismos tan complejos? La formación de especies como los seres humanos, los chimpancés, los delfines, etc. Acaso, todo esto, si es por mera aleatoriedad, ¿no resulta —matemáticamente hablando en términos probabilísticos— bastante improbable que lleguemos a donde estamos? En este sentido, pienso que hay que ser muy cauto al agregar términos de este tipo, así como el de la teleología o que todo está conformado para la preservación de la especie, como si hubiera algo que hace que todo se oriente hacia la vida y huya de la inexistencia.

Asimismo, la crítica que se hace sobre la analogía entre animales y seres humanos, no parece muy acertada, al menos si aceptamos la teoría de la evolución. No olvidemos que en el texto se critica la postura adaptacionista y no la teoría de la evolución. Es más, si se hace alusión a Darwin para legitimar sus propuestas, esto quiere que se está a favor de la teoría de la evolución. En consecuencia, una relación estrecha debe existir entre todos los seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, aunque no entendamos todo el ser humano al completo, sí que podemos entender gran parte por medio de la analogía animal/humano. Esto, ya lo digo, si suscribimos la teoría de la evolución como algo válido. Es más, si miramos la semejanza genética que compartimos con otros animales, parece ser que tenemos más en común que lo que nos separa como especie. Por lo tanto, el estudio analógico entre animales y humanos, puede decirnos mucho sobre la especie humana.

Otra crítica que se hace y que, a mi juicio, no es muy acertada, es la que tiene que ver con el descubrimiento de algunos de los errores en las teorías adaptacionistas. Dicho de manera pedestre, se afirma que la postura adaptacionista es incorrecta porque se descubren una serie de fallos en sus hipótesis. ¿Acaso no ocurre esto en toda la ciencia, incluso en Física? El criterio de falsación es propio del conocimiento científico y este progresa por medio de la invalidación de unas hipótesis. Es más, errar en ciencia

puede considerarse sinónimo de avanzar. Es por esto por lo que se vuelve tan polémico considerar el conocimiento científico como un conocimiento acumulativo al estilo del estudio humanístico. Un claro ejemplo lo tenemos en la astronomía. Concepciones del universo dispares entre ellas, algunas —como la aristotélica— perduró durante mucho tiempo y fue aceptada por la mayoría de científicos. El universo newtoniano hasta llegar a la relatividad general y especial de Einstein, etc. La historia nos dice claramente cómo funciona el conocimiento científico y en Biología no va a ser diferente y más si tenemos en cuenta su estrecha vinculación con otras disciplinas o la imposibilidad de su irreductibilidad a la Física.

Por último, me gustaría resaltar la cuestión del reduccionismo adaptacionista. Es cierto que reducir la realidad biológica a esta concepción resulta en algo sesgado, pero no olvidemos tampoco que la ciencia en general se basa en un reduccionismo para poder centrar sus estudios en un parte de la realidad. Considerar la realidad al completo dificultaría el estudio científico a tal punto que lo haría inviable. Pienso que de aquí se siguen una serie de críticas como no valorar la analogía de los animales con los seres humanos (para proceder con esta analogía es preciso reducir la complejidad humana). Incluso en una disciplina como la Filosofía nos vemos obligado a acotar, reducir y parcelar las áreas de estudio, líneas de investigación o problemáticas. Esto sin mencionar un paralelismo con la formación de los expertos, los cuales también están limitados a pequeñas porciones de su área de formación. En otras palabras, no se trata de demonizar el reduccionismo, sino de ser conscientes de la necesidad de aplicarlo de una forma correcta y flexible para facilitar el diálogo inter y multidisciplinar.

Bibliografía

Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 205(1161), 581–598.
<http://www.jstor.org/stable/77447>